

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ТАШКЕНТСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Бурибаева Д.Г.
Ибрагимова М.Я.

Ташкентский фармацевтический институт Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, кафедра Организации фармацевтического дела, Ташкент-
Узбекистан

e-mail: diyorita57@gmail.com, тел: (99)889-12-32

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12539793>

Актуальность: История создания Ташкентского Фармацевтического института остается актуальной, поскольку она помогает понять эволюцию образования и научных достижений в области фармацевтики в Узбекистане и регионе в целом. Эта тема важна для студентов, исследователей и профессионалов в фармацевтической отрасли, так как предоставляет контекст и понимание исторического развития сферы здравоохранения и медицинской науки в регионе.

Цель исследования: Знание истории создания Ташкентского Фармацевтического института дает нам понимание контекста и мотивации создания института в определенный исторический период.

Методы и приемы: Анализ исторических документов и архивов.

Результаты: 16 июля 1937 года по распоряжению Народного комиссариата здравоохранения Республики Узбекистан № 155 был учрежден Ташкентский Фармацевтический институт. С 1937 по 1938 годы обязанности директора института исполняли Э.Ю.Шурпе, П.Ф.Архангельский, А.С.Валинский, а затем П.А.Недрит. С 1938 по 2001 год ректорами были К.Х.Тагиров, профессор Д.С.Сохибоев, академик Ё.Х.Туракулов, профессора Н.Р.Рахимов, М.А.Азизов, Х.Х.Холматов, У.Б.Закиров, Э.Р.Ташмухамедов и академик С.И.Искандаров, профессора А.Н.Юнусходжаев, Х.К.Джалилов. На данный момент ректором института является профессор И.И.Алимджанов. Открытие Фармацевтического института в Ташкенте послужило отправной точкой для подготовки специалистов в области фармации не только на территории Узбекистана, но и в других странах Средней Азии. В течение своей истории Ташкентский Фармацевтический институт постоянно развивался и совершенствовал свою деятельность. Этот процесс включал в себя расширение спектра образовательных программ, модернизацию учебных планов и методов обучения, а также развитие научно-исследовательской базы института. Важным аспектом развития было также укрепление международного сотрудничества и обмена опытом с зарубежными университетами и научными центрами в области фармацевтики. Этот постоянный процесс совершенствования позволяет институту оставаться ведущим центром образования и исследований в области фармацевтики не только в Узбекистане, но и в регионе в целом.

Выводы: институт играл и играет важную роль в подготовке квалифицированных специалистов и в научных исследованиях, способствуя улучшению качества медицинского обслуживания и доступности лекарственных средств. За годы своего существования постоянно совершенствовал свои методы обучения и научные программы, чтобы отвечать вызовам современности и требованиям рынка труда в области фармацевтики. Так же не малую роль сыграло сотрудничество с зарубежными

университетами и научными центрами это способствовало обмену опытом и передаче передовых технологий, что также вносит значительный вклад в развитие института.

Список использованной литературы:

1. «Тошкент Фармацевтика институти 75» профессор А.В.Алимов, профессор А.Н.Юнусхужаев, Р.Т. Туляганов, С.Н.Аминов Н.С. Файзуллаева